

ISSN (o): 3030-3362

N^o 6 (15)

27.05.2024

Latm. 12/2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION

TADQIQ VA TATBIQ

ILMIY-USLUBIY JURNALI

SJIF 2024

5.3

zenodo

Google
scholar

OpenAIRE

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@fer_teach_uz

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

[SJIF-2024: 5.3](#)

Murojaat uchun

[@ferteach_uz](#)

+99893-343-13-14

<https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

STADION TUPROG'IDAGI KOBALT MIQDORI

Mirzakarimova Iroda Husanboy qizi

O'zbekiston davlat Jismoniy tarbiya va sport universiteti

Farg'ona filiali Tyutori

Annotatsiya: atrof-muhit barqarorligi va o'simliklarning sog'lig'ini baholash uchun tuproq kobaltini o'rganishning ahamiyati haqida umumiy nuqtai nazardan boshlanishi mumkin. Bundan tashqari, tadqiqotning maqsadi - stadiondagi kobalt miqdorini tahlil qilish, uning darajasini va yuzaga kelishi mumkin bo'lgan oqibatlarini aytib o'tishimiz mumkin.

Kalit so'zlar: Cobalt, tuproq, standartlar, metodika, natija, muhokama, tadqiqot, oqibat, manbalar, sog'lik, atrof-muhit, kimyoviy tarkibi, ekologiya, barqarorlik, inson salomatligi, taqqoslash, sharhlash

THE AMOUNT OF COBALT IN STADIUM SOIL

Mirzakarimova Iroda Husanboy kizi

Uzbekistan State University of Physical Education and Sports

Fergana branch, Tutor

Abstract: One can begin with an overview of the importance of studying soil cobalt for assessing environmental stability and plant health. In addition, the purpose of the study is to analyze the amount of cobalt in the stadium, we can mention its level and possible consequences.

Keywords: Cobalt, soil, standards, methodology, result, discussion, research, consequence, sources, health, environment, chemical composition, ecology, sustainability, human health, comparison, interpretation

Metodika tuproq namunalarini yig'ish usullarini, kobalt tarkibini aniqlash uchun laboratoriya sinovlarini, mumkin bo'lgan ifloslanish manbalarini va boshqalarni tavsiflaydi.

Natijalar stadion tuprog'idagi kobalt darajasi, standartlar bilan taqqoslash, ko'tarilishning mumkin bo'lgan sabablarini tahlil qilish (agar mavjud bo'lsa) va atrof-muhit va inson salomatligi uchun mumkin bo'lgan oqibatlarni o'z ichiga oladi.

Muhokama natijalarini sharhlash, ularning atrof-muhit va sog'liq uchun ahamiyatini muhokama qilish, topilgan muammolarni hal qilishning mumkin bo'lgan yo'llari va stadion tuproq sog'lig'ini yaxshilash bo'yicha kelajakdagi tadqiqotlar yoki aralashuvlar bo'yicha tavsiyalarni o'z ichiga oladi.

Tadqiqot natijalarini umumlashtiradi, uning ekologik barqarorlik va atrof-muhit salomatligi uchun ahamiyatini ta'kidlaydi va aniqlangan muammolarni hal qilish bo'yicha keyingi qadamlarni taklif qiladi.

Stadion tuprog'ining kimyoviy tarkibini tahlil qilish ham sportchilar, ham muxlislar salomatligini ta'minlashning asosiy jihati hisoblanadi. Shunday elementlardan biri kobalt atrof-muhitga va inson salomatligiga ta'siri bilan alohida ahamiyatga ega. Ushbu maqolada biz stadion tuprog'idagi kobalt miqdorini tahlil qilish muhimligini, uning atrof-muhitga ta'sirini va salbiy oqibatlarni minimallashtirish bo'yicha mumkin bo'lgan choralarni ko'rib chiqamiz.

Stadion tuprog'ida kobalt tahlilining ahamiyati: Kobalt turli sanoat jarayonlarida va materiallarda ishlatiladigan muhim element hisoblanadi. Uning stadion tuprog'ida bo'lishiga tabiiy omillar ham, antropogen ta'sir ham sabab bo'lishi mumkin. Biroq, ortiqcha kobalt miqdori atrof-muhit va inson salomatligi uchun jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin.

Kobaltning atrof-muhitga ta'siri: Stadion tuprog'ida kobaltning ko'pligi tuproq va suv resurslarining ifloslanishiga olib kelishi mumkin. Ushbu element o'simliklar, hayvonlar va mikroorganizmlarga toksik ta'sir ko'rsatishi mumkin, bu esa oxir-oqibat ekologik muvozanatni buzadi. Bundan tashqari, kobalt oziq-ovqat zanjiriga kirib, hayvonlar va odamlarda zaharlanish xavfini oshiradi.

Kobalt, ko'p sonli sanoat qo'llanmalariga ega bo'lgan ko'p qirrali metall so'nggi yillarda smartfonlardan tortib to elektr transport vositalarigacha bo'lgan hamma narsani quvvatlaydigan litiy-ionli batareyalardagi muhim roli tufayli mashhur bo'ldi. Biroq, texnologiyani rivojlantirishda kobaltning ahamiyati shubhasiz bo'lsa-da, uni qazib olish, ishlab chiqarish va utilizatsiya qilish muhim ekologik muammolarni keltirib chiqaradi. Kobaltning atrof-muhitga ta'sirining chuqurligini o'rganish konchilik jamoalaridan tortib ekotizimlargacha bo'lgan ta'sirlarning murakkab gobelenini ochib beradi, bu bizning ushbu muhim elementga tayanishimizni tanqidiy tekshirishga undaydi.

Kobalt jumboqlari: kon va jamoalar Kobalt qazib olish asosan Kongo Demokratik Respublikasi (DRC) kabi mintaqalarda sodir bo'ladi, bu erda global kobalt ishlab chiqarishning taxminan 60% ishlab chiqariladi. Biroq, qazib olish jarayoni ko'pincha norasmiy operatsiyalar, minimal tartibga solish va xavfli mehnat sharoitlari bilan ajralib turadigan hunarmandchilik va kichik konlarni

(ASM) o'z ichiga oladi. Bunday sharoitlar nafaqat konchilarning sog'lig'i va xavfsizligiga xavf tug'diradi, balki o'rmonlarning kesilishi, tuproq eroziyasi va suvning ifloslanishi orqali atrof-muhitning buzilishiga yordam beradi.

Bundan tashqari, kobalt qazib olishning ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlarini chuqur bo'lib, jamoalar ko'chish, yer nizolari va ekspluatatsiyaga duch kelmoqda. Bolalar mehnati doimiy muammo bo'lib qolmoqda, chunki qashshoq oilalar daromad manbai sifatida tog'-kon sanoatiga tayanib, qashshoqlik va atrof-muhit degradatsiyasini davom ettirmoqda. Ushbu tizimli muammolarni hal qilish barqaror konchilik amaliyotlari, jamoatchilik ishtiroki va me'yoriy-huquqiy hujjatlarning bajarilishiga ustuvor ahamiyat beradigan yaxlit yondashuvni talab qiladi.

Ifloslanish yo'llari: tog'-kon sanoatidan ishlab chiqarishgacha Kobaltning ekologik izi qazib olish maydonlaridan tashqarida ham, uning hayotiy tsiklining har bir bosqichida, qazib olishdan tortib, qayta ishlash va ishlab chiqarishgacha bo'lgan davrni qamrab oladi. Konchilik faoliyatining qo'shimcha mahsuloti bo'lgan kislotali konlarni drenajlash suv manbalarini og'ir metallar bilan ifloslantiradi va suv ekotizimlari va inson salomatligi uchun xavf tug'diradi. Bundan tashqari, tozalash jarayoni oltingugurt dioksidi va boshqa ifloslantiruvchi moddalarni chiqaradi, bu esa yaqin atrofdagi jamoalarda havoning ifloslanishi va nafas olish kasalliklariga yordam beradi.

Bundan tashqari, kobaltning ishlab chiqarish ta'minot zanjiri bo'ylab sayohati issiqxona gazlarini chiqaradigan va iqlim o'zgarishini kuchaytiradigan energiya talab qiladigan jarayonlarni o'z ichiga oladi. Eritish va qotishmadan batareya ishlab chiqarishgacha bo'lgan har bir qadam ekologik xarajatlarni keltirib chiqaradi va bu ta'sirlarni yumshatish uchun energiya tejaydigan texnologiyalar va qayta tiklanadigan energiya integratsiyasi zarurligini ta'kidlaydi.

Elektron chiqindilar epidemiyasi: utilizatsiya qilish muammolari Kobalt bilan ishlaydigan elektronika talab oshgani sayin, elektron chiqindilarning (elektron chiqindilar) to'planishi ham oshib boradi, bu chiqindilarni boshqarish va qayta ishlash harakatlari uchun katta muammo tug'diradi. Elektron qurilmalarni noto'g'ri utilizatsiya qilish natijasida zaharli moddalar, jumladan, kobalt atrof-muhitga tarqalib, tuproq va suv yo'llarini ifloslantiradi, hayvonot dunyosi va inson salomatligiga xavf tug'diradi.

Bundan tashqari, elektron mahsulotlarning murakkab tarkibi samarali qayta ishlashga to'sqinlik qiladi, chunki kobalt kabi qimmatbaho metallarni ajratish va qayta tiklash murakkab texnologiyalar va infratuzilmani talab qiladi. Elektron chiqindilarni boshqarish bo'yicha keng qamrovli strategiyalar mavjud

bo'lmaganda, tashlab ketilgan elektronikaning ko'payishi atrof-muhitning ifloslanishi va resurslarning kamayishi bilan tahdid soladi.

Barqaror kursni tuzish: mas'uliyatli kobalt amaliyotiga Kobaltning atrof-muhitga ta'sirini bartaraf etish me'yoriy-huquqiy bazani, texnologik innovatsiyalarni va korporativ mas'uliyatni birlashtirgan ko'p qirrali yondashuvni talab qiladi. Hukumatlar atrof-muhitni muhofaza qilish qoidalarini qo'llash, mas'uliyatli konchilik amaliyotini targ'ib qilish va zarar ko'rgan jamoalar huquqlarini himoya qilishda muhim rol o'ynaydi.

Sanoat manfaatdor tomonlari axloqiy manbalarni qo'llash, mahalliy hamjamiyatlarni qo'llab-quvvatlash va barqaror texnologiyalarga sarmoya kiritish orqali kobalt yetkazib berish zanjiri bo'ylab shaffoflik va javobgarlikni qabul qilishlari kerak. Mas'uliyatli kobalt tashabbusi va Kobaltni qayta ishlash zavodi ta'minot zanjirini tekshirish standarti kabi hamkorlik tashabbuslari mas'uliyatli manbalarni targ'ib qilishga va kobalt sanoatida kuzatuvni yaxshilashga intiladi.

Bundan tashqari, qattiq holatdagi batareyalar va natriy-ion batareyalar kabi muqobil akkumulyator texnologiyalarini rivojlantirish uchun tadqiqot va ishlanmalarga sarmoya kiritish kobaltga bo'lgan ishonchni kamaytirishi va uzoq muddatda uning atrof-muhitga ta'sirini yumshatishi mumkin.

Kobaltning raqamli inqilobni qo'llab-quvvatlashdagi hal qiluvchi roli barqaror amaliyotlar va axloqiy boshqaruv zarurligini ta'kidlab, tog'-kon jamoalaridan tortib ekotizimlargacha bo'lgan katta ekologik xarajatlar bilan birga keladi. Kobaltni qazib olish, ishlab chiqarish va utilizatsiya qilish bilan bog'liq ekologik muammolarga qarshi turish orqali biz texnologiya innovatsiyasi atrof-muhitni muhofaza qilish bilan uyg'un ravishda mavjud bo'lgan adolatli va ekologik jihatdan ongli kelajakka yo'l ochishimiz mumkin.

Kobaltning sog'liqqa ta'siri: Atrof-muhitga ta'siridan tashqari, stadion tuprog'idagi ortiqcha kobalt sportchilar va muxlislar salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Uzoq vaqt davomida teriga ta'sir qilish yoki tarkibida kobalt bo'lgan changni nafas olish turli kasalliklarga, jumladan allergik reaksiyalarga, nafas olish kasalliklariga va hatto saratonga olib kelishi mumkin.

Salbiy oqibatlarni minimallashtirish choralari: Stadionlarda xavfsizlik va salomatlikni ta'minlash uchun tuproqdagi kobalt darajasi muntazam ravishda tekshirilishi va tegishli nazorat va boshqaruv choralari ko'rishi kerak. Bu stadionlarni qurish va ta'mirlashda ekologik toza materiallardan foydalanish, shuningdek, ifloslangan tuproqni tozalash va yo'q qilish usullarini qo'llashni o'z ichiga olishi mumkin.

Stadion tuprog'idagi kobalt miqdorini tahlil qilish sport inshootlarining ekologik va sog'liqni saqlash siyosatini boshqarishning ajralmas qismi hisoblanadi. Kobaltning atrof-muhit va inson salomatligiga ta'sirini tushunish bizga salbiy oqibatlarni minimallashtirish va sport musobaqalarining barcha ishtirokchilari uchun xavfsiz muhitni ta'minlash bo'yicha samarali choralar ko'rish imkonini beradi.

Stadion tuprog'idagi kobalt darajasini o'rganish kengroq ekologik barqarorlik tahlilining bir qismi bo'lishi mumkin. Kobalt tabiiy ravishda tuproqda mavjud bo'lgan elementdir, ammo uning miqdori inson tomonidan ifloslanish, masalan, sanoat chiqindilari, o'g'itlar yoki boshqa kimyoviy moddalardan foydalanish natijasida ko'payishi mumkin.

Ekologik barqarorlikni baholash uchun stadion tuprog'idagi kobalt miqdorini ushbu mintaqaga uchun belgilangan standart qiymatlar bilan solishtirish kerak. Ushbu qiymatlar mamlakat yoki mintaqaga qarab farq qilishi mumkin va atrof-muhit qoidalari yoki yo'riqnomalari orqali aniqlanishi mumkin.

Agar kobalt miqdori standart qiymatlardan oshsa, bu tuproq va atrof-muhitning ifloslanishi bilan bog'liq mumkin bo'lgan muammolarni ko'rsatishi mumkin. Bu tuproq bilan aloqa qiladigan o'simliklar, hayvonlar va odamlarning sog'lig'iga ta'sir qilishi mumkin.

Kobalt miqdori tahlil qilingandan so'ng, tuproqni tozalash, stadionga texnik xizmat ko'rsatish amaliyotini o'zgartirish yoki chiqindilarni kamaytirish uchun texnologiyalarni joriy qilish kabi darajalarni kamaytirish uchun choralar ko'rish mumkin.

Stadionning ekologik barqarorligini baholashda suvdan foydalanish, energiyadan foydalanish, chiqindilarni boshqarish va biologik xilma-xillikni saqlash kabi boshqa omillarni ham hisobga olish kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Bolshakov Kobalt Kobalt, Ximiya i texnologiya kobalta, Kobalt, 1981; Borbat Kobalt Kobalt, Volkov Kobalt Kobalt, Kaza nekiy Kobalt Kobalt, Proizvodstvo kobalta iz sulfidnix rud, Kobalt, 1983; Axmetov Kobalt S Obshaya i neorganicheskaya ximiya, Kobalt, 1998.
2. Mendeleev D. I., Periodicheskiy zakon. Osnovnie stati, M., 1958;
3. Rahimov X., Gulboyev T., D. I. Mendeleevning elementlar davriy qonuni va atomlar tuzilishi, T., 1968;
4. Melnikov V. P., Dmitriyev I. S, Dopolnitelnie vidi periodichnosti v periodicheskoy sisteme D. I. Mendeleeva, M., 1988

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 06 2024	Vol. 02. Iss. 06 2024	Том 02. Вып. 06 2024

5. Goncharova O.V. Yosh sportchilarning jismoniy qobiliyatlarini rivojlantirish. O'quv qullama. Toshkent, 2005. – 172 s., il.
6. Чой Хонг Хи. «Энциклопедия таэквондо» (дата обращения: 14.07.2020)
7. Передельский, Алексей Анатольевич, Горбачева, Алиса Юрьевна, Румянцева, Екатерина Владимировна, Глебов, Глеб Юрьевич, Чжун, Лэй. Тхэквондо: теория, методика, технология.
8. Шулика, Ю.А. Тхэквондо. Теория и методика. Спортивное единоборство / Ю.А. Шулика. Е.Ю. Ключникова. – Ростов н/Д.: Феникс, 2004 – Т.1. – 800 с.
9. Холодов Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта. Учеб. пособие для студентов вузов физ. культуры. - 2-е изд., испр. и до
10. Po'latova Shahnoza Ikrom qizi. Umumiy o'rta ta'lim maktabi o'quvchilarini jismoniy tayyorgarligini oshirishda sport to'garaklarining o'rni. 2022: icde-turkey-september
11. Toychieva Gulkhayo Mukhammadaminovna Use of the" coaching" methodology in the process of teacher training. Web of semantic Universal Journal on Innovative Education 2023/6. – С. 345-348
12. Barkamol avlodni tarbiyalashda sog'lom turmush tarzining roli. Y Kotlov, D Anorboyeva - International scientific research, 2023
13. 9. Qovlonbekov, A. (2023, February). Oilaviy nizolar va ularning tavsifi. In Conference Zone (pp. 289-296).
14. 10. To'liqinova, S. (2024). Paralimpiya taekvondochilarining jismoniy tayyorgarligini o'rganish. *Research and implementation*, 2(5), 134-138.
15. 11. To'liqinova, S. (2024). Taekwondo sport turining yosh avlodni jismoniy rivojlanishdagi o'rni. *Research and implementation*, 2(5), 62-66.
16. 11. Abdullajon o'g'li, Q. A. (2022). O'smirlarda ichki nizolarning psixologik xususiyatlari, ularni bartaraf etish yo'llari va hamkorlik masalalari. *Pedagogs jurnali*, 11(2), 22-30.
17. 12. Sh.I. Po'latova - Yosh voleybolchilarda tezkor-sakrovchanlik sifatini harakatli o'yinlar yordamida o'stirish samaradorligi. *Ijodkor o'qituvchi jurnali*.
18. 13. Po'latova Shahnoza Ikrom qizi - Zamonaviy voleybol o'yinida sakrovchanlikni rivojlantirishning dolzarbligi. *Ijodkor o'qituvchi jurnali*.
19. 14. Boqiyev, F. (2024). Massaj va gimnastika mashqlari orqali reflektor harakatlar va "harakat xotirasi" ni takomillashtirish. *sport va xorijiy tillar integratsiyasining amalga oshirish muammolari va yechimlari*, 1(1), 365-369.
20. 15. Fazliddin, B. (2024). Bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarini turistik faoliyatga tayyorlash metodikasini takomillashtirish. *Research and implementation*, 2(4), 142-146.
21. 16. Raxmonaliyevich, T. R. (2022, December). O'smir yoshdagi o'quvchilarda axborotdan foydalanish madaniyatini shakllantirishda ijtimoiy-psixologik omillarning o'rni. In *Interdiscipline innovation and scientific research conference* (Vol. 1, No. 4, pp. 27-29)

22. Ergashev, U. B. (2023). Sportchilar faoliyati davomida xorijiy tillarning o‘rni va ahamiyati. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(11), 387-390.
23. 18.Ulug‘bek, E. (2023). Dastxat matnlarida murojaat shakllarining qo‘llanishi. *European Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 15, 453-459.
24. Shahbazova G. Physical Culture Of Preschool Children //Journal of Academic Leadership. – 2022. – T. 21. – №. 1.
25. Taekwondo sport turining yosh avlodni jismoniy rivojlanishdagi o‘rni. *Shoxistaxon To‘lqinova - Research and implementation*, 2024
26. Rahmonova, M. (2024). Badiiy gimnastikada akrobatika mashqlarining rivojlanishi. *Research and implementation*, 2(5), 129-133.
27. 23. Khairullo, A., & Mohinur, R. (2022). Analysis of Physical Development Indicators. *Eurasian Research Bulletin*, 13, 8-14.22.Gulrukh S. Methods of adapting preschool children to sports games //Asia pacific journal of marketing & management review ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 7.603. – 2022. – T. 11. – №. 10. – C. 89-95.

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 06 | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 06 | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 06 | 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg‘ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMlarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 06 2024	Vol. 02. Iss. 06 2024	Том 02. Вып. 06 2024

Научно-методический журнал “Исследования и внедрение”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

Е-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.